

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

УДК: 611.019: 616.711-007.55-053.2

RADJABOV Akhtam Boltaevich
Bukhara State Medical Institute

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM

Corresponding author Radjabov Akhtam B. Radjabov@mail.ru

For citation: Radjabov A.B. // Morphometric characteristics of indicators of physical development of males in postnatal ontogenesis and in chronic alcoholism // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 368-372

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301203>

ANNOTATION

This article is devoted to the regularities of development and growth of the main parameters of physical development of males during postnatal ontogenesis and in chronic alcoholism. The research has shown that the process of development and growth of physical development parameters during postnatal ontogenesis and in chronic alcoholism has uneven character and depends on the age features of the organism in each age period.

Key words: physical development, body weight, body length, chest circumference, chronic alcoholism.

РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич

Д.м.н. доцент

Бухарский государственный медицинский институт

Бухара, Узбекистан.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящается закономерностям развития и роста основных параметров физического развития лиц мужского пола на протяжении постнатального онтогенеза и при хроническом алкоголизме. Исследования показали, что процесс развития и роста показателей физического развития на протяжении постнатального онтогенеза и при хроническом алкоголизме носит неровный характер и зависит от возрастных особенностей организма в каждом возрастном периоде.

Ключевые слова: физическое развитие, вес тела, длина тела, окружность груди, хронический алкоголизм.

РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич

Т.ф.д. доцент

Бухоро давлат тиббиёт институти
Бухоро, Ўзбекистон

ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗ ВА СУРУНКАЛИ АЛКОГОЛИЗМДА ЭРКАКЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола постнатал онтогенез ва сурункали алкоголизмда эркакларнинг жисмоний ривожланиш асосий параметрларининг ривожланиши ва ўсиш қонуниятларини аниқлаш. Текширишлар натижалари шуни кўрсатди-ки постнатал онтогенез ва сурункали алкоголизмда жисмоний ривожланиш кўрсаткичларининг ривожланиши ва ўсиши жараёни нотекис бўлиб, ҳар бир ёш даврида организмнинг ёшга доир хусусиятларига боғлиқ.

Калит сўзлар: жисмоний ривожланиш, тана вазни, тана узунлиги, кўкрак қафаси айланаси, сурункали алкоголизм.

Введение. Физическое развитие организма подчиняется биологическим законам и отражает общие закономерности роста и развития. Подчиняясь биологическим закономерностям, физическое развитие зависит от большого количества факторов и отражает не только наследственную предрасположенность, но и влияние на организм всех химических факторов. Физическое развитие остается одним из важнейших показателей здоровья и возрастных норм совершенствования, поэтому практическое умение правильно оценить его, будет способствовать воспитанию здорового поколения [1,2,6].

Изучение пропорционального развития тела человека на основных возрастных этапах позволит выявить закономерности онтогенеза человека, как биологического вида [3,4,5,7,8].

Целью исследования явилось изучение роста и развития показателей физического развития лиц мужского пола на протяжении постнатального онтогенеза и их изменений при хроническом воздействии алкоголя.

Материалы и методы. Объектом антропометрического исследования явились 654 лиц мужского пола с периода новорожденности до старческого возраста. В том числе проведена морфометрия 154 мужчин зрелого (I-II периоды) и пожилого возраста, страдающих хроническим алкоголизмом.

Была использована рекомендованная схема возрастной периодизации онтогенеза человека, Института физиологии детей и подростков. Она включает 12 возрастных периодов:

- новорожденные – 0–10 дней;
- грудной возраст – 10 дней – 1 год;
- раннее детство – 1–3 года;
- первое детство – 4–7 лет;
- второе детство – 8–12 лет мальчики;
- подростковый возраст – 13–16 лет мальчики;
- юношеский возраст – 17–21 год юноши;
- первый зрелый возраст – 22–35 лет мужчины;
- второй зрелый возраст – 36–60 лет мужчины;
- пожилой возраст – 61–74 года мужчины;
- старческий возраст – 75–90 лет;
- долгожители – свыше 90 лет.

Антропометрические измерения показателей физического развития новорожденных мальчиков проводилось в родильном отделении Бухарского областного перинатального

центра. Мальчиков до 16 лет обследовали в многопрофильной частной клинике «Насриддин-Шамс» г. Бухары. Взрослых мужчин старше 16 лет исследовали в Бухарской многопрофильной областной больнице и Областном наркологическом диспансере.

Измерения показателей физического развития проводили согласно методическим рекомендациям «Морфометрическая характеристика оценки физического развития детей и подростков» (Ташкент, 1998), разработанными Х.Н. Шамирзаевым, С.А.Тен и Ш.И. Тухтаназаровой.

Для измерения длины тела (роста) использовали ростомер стандартного типа. Рост тела детей до двух лет измерялся специально приспособленным ростомером, который состоял из деревянной доски длиной 80 сантиметров и шириной 40 сантиметров. Для определения веса тела, обследуемых взвешивали стандартными весами утром, натощак после опорожнения кишечника и мочевого пузыря, при этом верхняя одежда и обувь были сняты. Массу тела новорожденных и детей до 1 года измеряли на специальных медицинских педиатрических весах. Окружность грудной клетки (груди) измеряли в состоянии покоя с помощью обычной сантиметровой ленты.

Полученные при исследовании данные подвергали статистической обработке на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета Microsoft Office Excel-2016, включая использование встроенных функций статистической обработки и BioStat для Windows (версия 2007).

Результаты исследования и их обсуждение. Антропометрическим исследованием установлено, что у новорождённых мальчиков рост тела колеблется от 46,1 до 53,2 см, в среднем составляет $51,6 \pm 0,43$ см. Весовой показатель тела в этом возрасте находится в пределах 3,5-4,3 кг, в среднем – $4,0 \pm 0,05$ кг. Окружность грудной клетки в покое варьирует от 34,2 до 43,1 см, в среднем составляет $37,8 \pm 0,54$ см.

Исследование показало, что в грудном возрасте длина тела находится в пределах от 68,4 до 75,3 см, в среднем – $72,0 \pm 0,39$ см, темп прироста при этом равен 39,5%. Масса тела в этом возрасте варьирует от 8,4 до 11,1 кг, в среднем составляет $9,6 \pm 0,15$ кг, по сравнению с новорождённым возрастом этот показатель увеличивается в 2,4 раза. Окружность груди в паузе колеблется от 47,1 до 51,4 см, в среднем – $49,5 \pm 0,25$ см, темп прироста при этом равен 31,0%.

Установлено, что у мальчиков периода раннего детства рост тела варьирует от 79,6 до 92,6 см, в среднем составляет $87,8 \pm 0,47$ см, темп роста равен 21,9%. Вес тела у этих мальчиков находится в пределах от 12,4 до 16,3 кг, в среднем – $14,3 \pm 0,14$ кг, темп прироста этого показателя равен 49,0%. Окружность грудной клетки в покое колеблется от 48,6 до 55,8 см, в среднем составляет $51,7 \pm 0,26$ см, при этом темп роста равен 4,4%.

Исследование показало, что в первом периоде детства длина тела находится в пределах от 94,3 до 124,2 см, в среднем – $109,8 \pm 0,78$ см, темп прироста при этом равен 25,1%. Масса тела в этом возрасте варьирует от 13,4 до 31,3 кг, в среднем составляет $21,4 \pm 0,47$ кг, темп прироста при этом равен 49,7%. Окружность груди в паузе колеблется от 50,3 до 61,8 см, в среднем – $56,4 \pm 0,30$ см, темп прироста при этом равен 9,10%.

Установлено, что у мальчиков второго периода детства рост тела варьирует от 120,2 до 158,1 см, в среднем составляет $141,5 \pm 0,95$ см, темп роста равен 28,9%. Вес тела у этих мальчиков находится в пределах от 20,5 до 48,4 кг, в среднем – $33,1 \pm 0,70$ кг, темп прироста этого показателя равен 54,7%. Окружность грудной клетки в покое колеблется от 55,2 до 74,5 см, в среднем составляет $65,9 \pm 0,48$ см, при этом темп роста равен 16,8%.

Исследование показало, что в подростковом возрасте рост тела находится в пределах от 141,2 до 175,0 см, в среднем – $162,3 \pm 0,78$ см, при этом темп прироста равен 14,7%. Весовой показатель тела варьирует от 34,1 до 61,0 кг, в среднем составляет $47,6 \pm 0,62$ кг. Темп прироста этого показателя равен 43,8%. Окружность груди в паузе колеблется от 65,0 до 80,1 см, в среднем – $69,0 \pm 0,35$ см, темп прироста при этом составляет 4,7%.

Установлено, что в юношеском возрасте рост тела варьирует от 154,0 до 180,0 см, в среднем – $176,7 \pm 0,80$ см. Темп прироста этого показателя равен 8,9%. Масса тела в этом

возрасте находится в пределах от 45,0 до 80,2 кг, в среднем – $65,6 \pm 1,0$ кг. Темп прироста составляет 37,8%. Окружность грудной клетки в покое колеблется от 67,0 до 93,2 см, в среднем – $76,5 \pm 0,78$ см, темп прироста этого показателя составляет 10,9%.

Исследование показало, что у мужчин первого периода зрелого возраста длина тела находится в пределах от 156,2 до 184,0 см, в среднем – $179,4 \pm 1,36$ см, темп прироста при этом составляет 1,5%. Весовой показатель тела в этом возрасте колеблется от 48,0 до 84,1 кг, в среднем – $72,3 \pm 1,77$ кг, темп прироста равен 10,2%. Окружность груди в паузе варьирует от 68,4 до 95,0 см, в среднем составляет $80,2 \pm 1,3$ см, темп прироста при этом равен 4,8%.

Установлено, что у мужчин второго периода зрелого возраста рост тела варьирует от 158,0 до 182,4 см, в среднем составляет $179,0 \pm 1,78$ см, темп прироста равен 0,1%. Масса тела колеблется от 50,4 до 86,8 кг, в среднем – $75,8 \pm 1,78$ кг, при этом темп прироста составляет 4,8%. Окружность грудной клетки в покое находится в пределах от 69,9 до 96,0 см, в среднем – $81,7 \pm 1,28$ см, темп прироста равен 1,9%.

Исследование показало, что у пожилых мужчин рост тела колеблется от 152,4 до 178,0 см, в среднем составляет $176,4 \pm 1,25$ см, по сравнению с предыдущим возрастом этот показатель уменьшается на 1,45%. Весовой показатель тела варьирует от 49,0 до 81,3 кг, в среднем – $72,4 \pm 1,58$ кг, этот параметр по сравнению со вторым периодом зрелого возраста уменьшается на 4,49%. Окружность груди в паузе находится в пределах от 66,4 до 92,0 см, в среднем составляет $78,6 \pm 1,25$ см, по сравнению с предыдущим возрастом этот показатель уменьшается на 3,79%.

Установлено, что у мужчин старческого возраста рост тела варьирует от 153,0 до 173,5 см, в среднем составляет $172,0 \pm 1,0$ см, по сравнению с пожилым возрастом этот показатель уменьшается на 2,5%. Масса тела в этом возрасте находится в пределах от 48,2 до 77,0 кг, в среднем – $68,2 \pm 1,4$ кг, по сравнению с предыдущим возрастом этот параметр уменьшается на 5,8%. Окружность грудной клетки колеблется от 62,8 до 88,0 см, в среднем составляет $73,0 \pm 1,23$ см, по сравнению с пожилым возрастом этот показатель уменьшается на 7,1%.

Антропометрическим исследованием установлено, что у мужчин первого периода зрелого возраста, страдающих хроническим алкоголизмом, рост тела колеблется от 153,0 до 180,5 см, в среднем составляет $176,0 \pm 1,35$ см. По сравнению с аналогичной группой контроля этот показатель снижается на 1,9%. Весовой показатель тела в этом возрасте находится в пределах 46,1-80,0 кг, в среднем – $69,2 \pm 1,66$ кг. По сравнению с контролем масса тела уменьшается на 4,3%. Окружность грудной клетки в покое варьирует от 64,0 до 90,7 см, в среднем составляет $77,0 \pm 1,3$ см. При сравнении с аналогичной контрольной группой этот параметр уменьшается на 4,0%.

Исследование показало, что у мужчин второго периода зрелого возраста, страдающих хроническим алкоголизмом, рост тела варьирует от 154,0 до 179,4 см, в среднем составляет $175,1 \pm 1,24$ см. По сравнению с аналогичной группой контроля этот показатель снижается на 2,2%. Вес тела в этом возрасте находится в пределах 47,0-79,4 кг, в среднем – $71,0 \pm 1,59$ кг. По сравнению с контролем масса тела уменьшается на 6,3%. Окружность грудной клетки в покое колеблется от 65,2 до 90,0 см, в среднем составляет $76,4 \pm 0,22$ см. При сравнении с аналогичной контрольной группой этот параметр уменьшается на 6,5%.

Исследованием установлено, что у пожилых мужчин, страдающих хроническим алкоголизмом, рост тела колеблется от 149,7 до 168,0 см, в среднем составляет $167,0 \pm 0,89$ см. По сравнению с аналогичной группой контроля этот показатель снижается на 2,9%. Весовой показатель тела в этом возрасте находится в пределах от 44,0 до 73,2 кг, в среднем – $62,2 \pm 1,4$ кг. По сравнению с контролем масса тела уменьшается на 8,8%. Окружность груди в паузе варьирует от 59,2 до 84,0 см, в среднем составляет $67,0 \pm 1,21$ см. По сравнению с аналогичной контрольной группой этот показатель уменьшается на 8,2%.

Выводы:

У лиц мужского пола наибольший рост параметров физического развития наблюдается в грудном возрасте, у мужчин пожилого и старческого возраста отмечается незначительное их уменьшение. У лиц с хроническим алкоголизмом наблюдается заметное отставание в развитии

антропометрических параметров по сравнению с контрольной группой, наиболее это выражено в пожилом возрасте.

IQTIBOSLAR | ЧОСКИ | REFERENCES:

1. Barchukov I.S. Physical culture: textbook for students. institutions of higher education. education / I.S. Barchukov; under the general editorship of N.N. Malikov. – M.: Publishing Center "Academy", 2013. – 528 p. (in Russ).
2. Baronenko A.A. Student's health and physical culture [text]: textbook / V.A. Baronenko, L.A. Rapoport, ed. V.A. Baronenko. – 2nd ed., reprint. – M.: Alpha – M.: INFRA – M, 2010. – 336 p
3. Bolshakov, A.M. General hygiene: textbook / A.M. Bolshakov. – Moscow: GEOTAR-Media, 2016. – 432 p. (in Russ).
4. Landa, B.H. Methods of comprehensive assessment of physical development and physical fitness [Text]: textbook / B.H. Landa. 3rd ed., ispr. and additional. – M.: Soviet sport, 2006. 208 p. (in Russ).
5. Muler A.B. Physical culture: textbook for universities / A.B. Muller, N.S. Dyadichkina, Yu.A. Bogashchenko, A.Yu. Bliznevsky, S.K. Ryabinina. – Moscow: Yurait Publishing House, 2013. – 424 p. – Series: Bachelor. Basic course. (in Russ).
6. Rajabov A.B. Dynamics of growth of body weight index and anatomical parameters of the prostate of male rats during postnatal ontogenesis // Journal of Biomedicine and practice. - Samarkand, 2022. - Volume 7. - No.2. - pp. 136-141. (in Uzb)
7. Radjabov A.B. Morphometric Characteristics of Organometric Parameters of the Prostate Gland of Children in Postnatal Ontogenesis // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - America, 2021. - Vol.11 (10). - P. 744-746. (in Uzb)
8. Radjabov A.B. Prostate microanatomy of mature rats and its reactive changes in chronic alcoholism // American Journal of Medicine and Medical Sciences- America, 2023. - Vol. 13. - No. 7. - P. 867-871 (in Uzb)

Информация об автора

Раджабов Ахтам Болтаевич Д.м.н. доцент. Бухарский государственный медицинский институт Radjabov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-2945-8560>

Вклад авторов:

Раджабов А.Б. идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи, анализ источников литературы, написание текста.

Rajabov Akhtam Boltaevich D.M.Sc. Associate Professor. Bukhara State Medical Institute Radjabov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-2945-8560>

Authors' contribution:

Rajabov A.B. Ideological concept of the work, writing the text; editing of the article, analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000